

ISSN: (E) 2181-1784
SJIF 2023 = 6.131
ASI-Factor = 1.7

TOGETHER WE REACH THE GOAL

ORIENTAL RENAISSANCE:

*Innovative, educational,
natural and social sciences*

www.oriens.uz

Exact sciences

Natural sciences

Engineering sciences

Pedagogical sciences

Social and Human sciences

Philological sciences

Philosophy sciences

Economic sciences

VOLUME 3

No 1

2023

**ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL,
NATURAL AND SOCIAL SCIENCES
SCIENTIFIC JOURNAL**

VOL. 3 / ISSUE 1

ISSN 2181-1784

Impact Factor: 6.131

ASI Factor = 1.7

January

2023

MARKAZIY OSIYODA “XALQ DIPLOMATIYASI”NING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Xolmatov Baxodir Xolmuradovich,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrasida tayanch doktoranti,

b.x.xolmatov87@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi yaqin qo‘shnichilik va o‘zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini rivojlantirish hamda mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash maqsadida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Maslahat uchrashuvlarida ilgari surilgan tashabbuslari, ularning mazmun va mohiyati haqida so‘z yuritilgan.

Shu bilan birga, “xalq diplomatiyasi” tushunchasining mazmun-mohiyati, dunyoda tinchlikni saqlash, davlatlararo munosabatlarni rivojlantirish hamda turli xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik aloqalarini o‘rnatishda “xalq diplomatiyasi”ning o‘rni katta ekanligi haqida fikr yuritilgan.

***Tayanch so‘zlar:** Markaziy Osiyo, Maslahat uchrashuvlari, “xalq diplomatiyasi”, madaniy aloqalar, xavfsizlik va barqarorlik.*

DEVELOPMENT TENDENCIES OF “PEOPLE DIPLOMACY” IN CENTRAL ASIA

Kholmatov Bakhodir Kholmuradovich,

Doctoral student of the Department of “Social and Political Sciences”

of the Tashkent Institute of Chemical Technology,

b.x.xolmatov87@gmail.com

ABSTRACT

The article talks about the initiatives put forward by the leaders of the Central Asian countries in the Consultative Meetings, their content and essence, in order to develop close neighborly and mutually beneficial cooperation relations between the Central Asian countries and to strengthen the security and stability in the region.

At the same time, the meaning of the concept of “people’s diplomacy”, the importance of “people’s diplomacy” in maintaining peace in the world, developing interstate relations and establishing friendly relations between different peoples were discussed.

***Key words:** Central Asia, Consultative meetings, “people’s diplomacy”, cultural relations, security and stability.*

KIRISH

Hozirgi globallashuv jarayonlari chuqurlashib borayotgan bir davrda Markaziy Osiyoda tinchlik va xavfsizlikning ta'minlanishi mintaqa davlatlari oldida turgan dolzarb masala bo'lib, davlatlararo aloqalarni yanada chuqurlashtirishni taqozo etadi. Buning asosiy sababi shundaki, O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "mintaqa muammolarini mintaqa davlatlarining hamkorlik aloqalarisiz bartaraf etish mumkin emas" [2, Karimov I.A., 1997.– B.78.].

ASOSIY QISM

Hususan, Markaziy Osiyo mintaqasida o'zaro tinchlik va xavfsizlikning ta'minlanishi bevosita mintaqa davlatlarining oldida turgan dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu o'z navbatida, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarini mintaqaviy xavfsizlik, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga hamda barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishishga oid masalalarni birgalikda hal etish uchun konstruktiv muloqot qilishga undaydi.

– "Biz o'tgan davrda "O'zbekiston tashqi siyosatida Markaziy Osiyo – bosh ustuvor yo'nalish" tamoyilini amalda tatbiq etishga kirishdik. Natijada, mushtarak siyosiy irodemiz va birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz natijasida mintaqamiz yaxshi qo'shnichilik, o'zaro mafaatli hamkorlik hamda barqaror rivojlanish maydoniga aylanib bormoqda.

So'nggi yillarda Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash yo'lida sezilarli yutuqlarga erishdik. Bu amaliy jihatdan yangi mazmunga ega bo'lgan vazifalarni hal etish, ya'ni dunyoning boshqa mintaqalari bilan yanada yaqin aloqalar o'rnatishga imkon beradi.

Mintaqamizda yangi siyosiy muhitning shakllanishida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari maslahat uchrashuvlarining o'rni va ahamiyati beqiyosdir", – deb ta'kidlaydi Shavkat Mirziyoyev [7, Mirziyoyev Sh.M., 2021, 362-bet].

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 19-sentabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Maslahat uchrashuvini o'tkazish taklifini ilgari surgan edi [12, <https://prezident.uz/uz/lists/view/1063>].

Mazkur Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Maslahat uchrashuvi ana shunday yaxshi qo'shnichilik muhiti, xalqlar o'rtasidagi do'stlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan ezgu tashabbusdir. Bu tashabbus qardosh xalqlarimizning manfaatlariga to'liq mos bo'lgani uchun mintaqadagi barcha davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan keng qo'llab-quvvatlandi va tezda amalga oshdi.

Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi Maslahat uchrashuvi 2018-yil 15-mart kuni Qozog‘iston Respublikasining poytaxti Ostona shahrida bo‘lib o‘tgan edi. Unda mintqa mamlakatlari o‘rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy va gumanitar hamkorlikni rivojlantirish, terrorizm, diniy ekstremizm, narkotik moddalar va qurol-yarog‘ kontrabandasiga qarshi birgalikda kurashish, Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash masalalari muhokama qilingandi.

“Markaziy Osiyoda integratsiyani qayta tiklash uchun esa o‘n yil talab qilindi. ... Mazkur mexanizm avvaliga ehtiyotkorlik yuzasidan Maslahat uchrashuvi, deb nomlangan. Chunki o‘n yilga “muzlatilgan” mintaqaviy integratsiyani birdaniga institutsional ko‘rinishda tiklab bo‘lmasdi. Har yoqqa tarqalib ketgan Markaziy Osiyo respublikalari bir-birini yaxshiroq tanib olishi, umumiy til topishi uchun vaqt kerak edi. Ostonada o‘tkazilgan Birinchi maslahat uchrashuvida Qozog‘istonning o‘sha paytdagi Prezidenti Nursulton Nazarboyev ham shunga ishora qilgan holda: “Biz hozir integratsiya haqida emas, muntazam uchrashuvlarni tiklash haqida gapiryapmiz”, – degani esimda [5, <https://www.uzanalytics.com/siyosat/9499/>], deb ta’kidlaydi siyosatshunos olim F. Tolipov.

Sammit yakunida tomonlar bu kabi oliy darajadagi uchrashuvlar hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qilishini ta’kidlab, keyingi Maslahat uchrashuvini 2019-yilda Toshkentda o‘tkazishga kelishib olgan edi.

2019-yilning 29-noyabr kuni Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining ikkinchi Maslahat uchrashuvida tomonlar Markaziy Osiyo davlatlari ko‘p tomonlama hamkorlik bo‘yicha yagona nuqtai nazarga kelish zarurligini e’tirof etgan holda uning asosiy yo‘nalishlari haqida fikr almashib, qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi.

Maslahat uchrashuvida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev muzokaralar an’anaviy do‘stlik va o‘zaro anglashuv ruhida o‘tganini, davlat rahbarlarining mintaqada ishonch va yaxshi qo‘shnichilik muhitini yanada mustahkamlashga bo‘lgan intilishi va qat’iy siyosiy irodasining yaqqol ifodasi bo‘lganini ta’kidlagan.

– Bizni mushtarak tarix va madaniyat, yagona muqaddas din, o‘xshash mentalitet, ma’naviy-axloqiy qadriyatlar va an’analar, hamda ajralmas do‘stlik chambarchas bog‘lab turadi. Bularning barchasi, xalqlarimiz farovonligi va ravnaqi yo‘lida Markaziy Osiyo davlatlari salohiyatini birlashtirishga qaratilgan o‘zaro manfaatli hamkorligimizga mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi, – deydi Shavkat Mirziyoyev [15, <https://president.uz/uz/lists/view/3106>].

Mazkur uchrashuvda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyoda ko‘p tomonlama hamkorlik bo‘yicha yagona nuqtai nazarni kelishish zarurligini ta’kidlab, beshta muhim tashabbusni ilgari surgan edi.

Jumladan, birinchi yo‘nalish – savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni rivojlantirishdir. Katta bozorga ega, tabiiy xomashyo va inson resurslari salmoqli bo‘lgan mintaqamizning raqobatdosh ustunliklarini imkon qadar to‘liq ishga solish;

Ikkinchi yo‘nalish – Bosh vazir o‘rinbosarlari va tashqi ishlar vazirlarining ko‘p tomonlama uchrashuvlarini muntazam tashkil qilish bilan birga Markaziy Osiyo mamlakatlari parlamentlararo do‘stlik guruhini ta’sis etish;

Uchinchi yo‘nalish – “Markaziy Osiyo – yagona o‘tmish, umumiy kelajak” shiori ostida madaniy-gumanitar almashuv platformasini yaratish;

To‘rtinchi yo‘nalish – mintaqaning murakkab suv va ekologik muammolarini hal qilish va yechish;

Beshinchi yo‘nalish – mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta’minlash, bu borada zamonaviy tahdid va xavf-xatarlarga keng miqyosda qarshi turish uchun mamlakatlarimizning huquqni muhofaza qiluvchi idoralari va maxsus xizmatlarining operativ hamkorlik qilishi bo‘yicha ishchi mexanizmlarni yaratish [13, 30.11.2019, <http://uza.uz>].

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ikkinchi Maslahat uchrashuvining o‘tkazilishi manfaatlarining o‘zaro mushtarakligi, mamlakatlar bilan mintaqaviy taraqqiyotning eng dolzarb masalalari bo‘yicha ochiq muloqot va birgalikda qarorlar qabul qilishga tayyor ekanini yana bir bor yaqqol tasdiqlashini ta’kidlagan.

Markaziy Osiyo va MDH mamlakatlari bo‘yicha mutaxassis A.Dubnovning fikricha, “Mintaqa davlatlari rahbarlari ilk bor Markaziy Osiyo muammolarini do‘stona va konstruktiv ruhda muhokama qilishga tayyor ekanini namoyish etishdi. Bu, o‘z navbatida, mintaqaviy sa’y-harakatlarni muvofiqlashtirish avvalgi urinishlarga qaraganda muvaffaqiyatli bo‘lishiga umid uyg‘otadi” [4, 06.12.2019, <http://uza.uz>].

Shuningdek, Toshkent uchrashuvida savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni rivojlantirish, katta bozorga ega, tabiiy xomashyo va inson resurslari salmoqli bo‘lgan mintaqaning imkoniyatlarini to‘liq ishga solish, qo‘shilgan qiymat zanjirini shakllantirish, mintaqada ichidagi savdo hajmini ko‘paytirish, ish o‘rinlarini yaratish maqsadida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yangi yo‘nalishlarni aniqlash va kooperatsiya loyihalarini amalga oshirish, mintaqaning transport jihatidan o‘zaro bog‘liqligini mustahkamlash va tranzit salohiyatini ro‘yobga chiqarish, energetika

sohasidagi hamkorlikni kengaytirish, mintaqaning turizm salohiyatini rivojlantirish masalalari atroflicha muhokama qilindi [1, Jo‘rayev Q., <https://parliament.gov.uz/>].

Ushbu oliy darajadagi uchrashuvlarni o‘tkazish qoidalariga ko‘ra, uni yilda bir marta o‘tkazish rejalashtirilgan edi. Biroq, 2020-yilning kuzida Qirg‘iziston Respublikasining poytaxti Bishkek shahrida o‘tkazilishi rejalashtirilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining uchinchi Maslahat uchrashuvi jahon miqyosidagi koronavirus pandemiyasi sababli 2021-yilga qoldirildi.

Keyinchalik, Turkmaniston tomoni uchinchi uchrashuvni 2021-yilda Turkmaniston Respublikasida o‘tkazishni taklif qildi. Shundan so‘ng 2021-yil 6-avgust kuni Turkmanistondagi “Avaza” milliy sayyohlik zonasida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining uchinchi Maslahat uchrashuvi bo‘lib o‘tdi.

Mazkur oliy darajadagi uchrashuv avvalgilaridan farqli tarzda, to‘liq tarkibda bo‘lib o‘tdi. Turkmaniston Respublikasi Prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov raislik qilgan sammitda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart Toqaeu, Qirg‘iziston Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon, shuningdek, BMT Bosh kotibining Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili, Markaziy Osiyo uchun preventiv diplomatiya bo‘yicha mintaqaviy markaz rahbari Natalya German ishtirok etdi.

Maslahat uchrashuvida mintaqaviy hamkorlik jarayonlariga barqaror tus berish, shu maqsadda “xalq diplomatiyasi”, parlamentlar, fuqarolik jamiyati institutlari va media sohasi salohiyatidan yana keng foydalanish muhim ekani qayd etildi [10, <https://president.uz/uz/lists/view/4530>].

Ya’ni, “xalq diplomatiyasi” – bu davlat diplomatiyasidan farqli o‘laroq, davlatlararo va mintaqalararo hamkorlik aloqalarini o‘rnatishda turli madaniyat vositalari hamda xalqlarning azaliy qadriyatlaridan keng foydalangan holda yo‘lga qo‘yish, shuningdek, xalqlar va davlatlar o‘rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan sa’y-harakatlarni amalga oshirish mahoratidir [3, Kholmuradovich, K. B., & Kizi, A. G. R. (2020)., 177-183.].

Bundan tashqari mintaqada milliy iqtisodiyotlar va aholi soni o‘sishi ta’sirida energetik xavfsizlik masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etayotgani bois, umumiy energetika makonini shakllantirish bo‘yicha sa’y-harakatlarni davom ettirish, bunda “yashil” energetika va energiya tejamkor texnologiyalarni jadal joriy etishga alohida e’tibor qaratish lozimligi ta’kidlangan.

2022-yilning 21-iyul kuni Cho‘lponota shahri (Qirg‘iziston Respublikasi)da Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining to‘rtinchi Maslahat uchrashuvi bo‘lib o‘tdi.

Mazkur Maslahat uchrashuvida O‘zbekiston, Qozog‘iston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg‘iziston Respublikasi Prezidentlari o‘z nutqlarida bunday muntazam uchrashuvlarning dolzarb ahamiyatini alohida qayd etib, mintaqada do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan qator tashabbuslarni ilgari surdilar.

- “Ushbu formatda olib borilayotgan muloqot tufayli do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilik munosabatlarini mustahkamlashga, mintaqamizda mutlaqo yangi konstruktiv hamkorlik muhitini yaratishga muvaffaq bo‘ldik.

Markaziy Osiyoning xavfsizligi va barqarorligini, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta‘minlash bo‘yicha murakkab vazifalarni izchil hal etib kelmoqdamiz.

Bu borada ko‘plab to‘siqlar bartaraf etildi, fuqarolarimizning erkin harakatlanishi, faol madaniy va sayyohlik almashuvlari amalga oshirilishi uchun sharoitlar yaratildi. O‘zaro savdo va investitsiyalarning o‘shishiga xizmat qilayotgan qulay muhit shakllantirildi” [14, <https://uza.uz/uz/391884>], – deydi Shavkat Mirziyoyev.

Sammit yakunida XXI asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish yo‘lidagi do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va hamkorlik to‘g‘risida shartnoma imzolandi. Davlat rahbarlari Cho‘lponota Maslahat uchrashuvining qo‘shma bayonoti, 2022-2024-yillarda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish bo‘yicha yo‘l xaritasi, “Markaziy Osiyo uchun “Yashil kun tartibi” mintaqaviy dasturi hamda Markaziy Osiyo davlatlarining ko‘p tomonlama formatlar doirasidagi hamkorligi konsepsiyasini qabul qildilar [11, [https://uza.uz/391867](https://uza.uz/uz/391867)].

Bu kabi Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Maslahat uchrashuvlarida ko‘tarilgan mintaqa davlatlari uchun dolzarb bo‘lgan masalalar rasmiy sammitlardan tashqari davlat rahbarlarining davlat va ishchi tashriflari doirasida ham muntazam ravishda muhokama qilinib kelinmoqda. Bu ham bo‘lsa davlatlarning o‘zaro yaqin qo‘shnichilik aloqalarini yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, O‘zbekiston tashabbusi bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligida 2018-2021-yillarda BMT Bosh Assambleyasining bir necha maxsus rezolyutsiyalari qabul qilindi.

Jumladan, “Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta‘minlash bo‘yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash” (2018-yil 22-iyun), “Ma‘rifat va diniy bag‘rikenglik” (2018-yil 12-dekabr), “Markaziy Osiyoda barqaror turizm va barqaror rivojlanish” (2019-yil 19-dekabr), “Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylantirish to‘g‘risida” (2021-yil 18-may) kabi BMT rezolyutsiyalari xalqaro hamkorligimizning yaqqol misolidir.

Hamkorlikda amalga oshirilayotgan barcha sa'y-harakatlar, loyiha va dasturlar, hech shubhasiz, o'zaro ishonch va hurmat muhitini mustahkamlab, Markaziy Osiyo xalqlari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda va ularning manfaatlariga to'liq javob beradigan bunday mintaqaviy hamkorlik izchil rivojlanmoqda [8, Mirziyoyev Sh.M., 2021, 365-bet.].

Qolaversa, bugungi kunda Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashda "xalq diplomatiyasi"ning o'rni juda muhim hisoblanadi. Bunda eng muhimi, mintaqaning madaniyati bir-birga o'xshash, ular bir-birini to'ldiradi.

Bunga misol tariqasida aytadigan bo'lsak, O'zbekistonning hududiy jihatdan eng katta qo'shnilaridan biri Qozog'iston hisoblanadi. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi chegara 2150 km.ni tashkil etadi. Ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar mustaqil davlatlar sifatida 1992-yil 23-noyabrdagi kelishuvdan so'ng o'rnatilgan. 1994-yil 23-30-may kunlari O'zbekistonda Qozog'iston kunlari, 1995-yil 20-27-may kunlari Qozog'istonda O'zbekiston kunlari bo'lib o'tgan. 1998-yil 31-oktyabrda Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida "Abadiy do'stlik" haqida bitim imzolangan [16, Sirojov, O. (2022)..399-403.].

2018-yil Qozog'istonda "O'zbekiston yili" deb e'lon qilindi. Uning doirasida 80 dan ortiq madaniy, sport tadbirlari, kino kunlari, turli festivallar o'tkazildi. 2019-yil esa O'zbekistonda "Qozog'iston yili" bo'ldi. Bu yillarda ko'plab madaniy tadbirlar tashkillashtirildi.

Shuningdek, O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan olib borayotgan ochiq va konstruktiv siyosati naqadar to'g'ri ekanini global pandemiya davrida mintaqa rahbarlarining o'zaro yordam va koronavirus tarqalishi oqibatlarini yumshatish bo'yicha amalga oshirgan qo'shma chora-tadbirlari ham isbotladi.

Global pandemiya xavfiga qaramay, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining doimiy muloqoti ta'minlandi va mamlakatlar o'rtasida faol hamkorlik aloqalari davom ettirildi. Mintaqa davlatlari koronavirus infeksiyasi tarqalishining dastlabki kunlaridanoq bir-birlariga ijtimoiy yordam ko'rsatishni boshladilar. O'zbekiston Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonga bir necha bor gumanitar yordam yubordi. Bunga javoban Qirg'iziston va Tojikiston singari qo'shnilarimiz Sardoba suv omborini tiklash uchun insonparvarlik yordamini ko'rsatdilar. Shuningdek, 2020-yilning dekabr oyida O'zbekiston ko'magi bilan Qirg'izistonda zarur tibbiy jihozlar va mebellar bilan to'liq jihozlangan 200 o'rinli yuqumli kasalliklar shifoxonasi foydalanishga topshirildi.

Bundan tashqari, pandemiya davrida koronavirusga qarshi kurashda tibbiyot sohasida axborot va tajriba almashinuvi, o'zaro gumanitar yordam ko'rsatish, chegaralarda yuklarning uzluksiz harakatlanishini yo'lga qo'yishga erishildi. Bu esa

mintaqada dunyoning boshqa davlatlariga nisbatan koronavirus bilan kasallanish va uning natijasidagi o‘lim sonining kamligini ta’minlash imkonini berdi [17, Tulyakov E., Hakimov F., <https://uza.uz/>].

Markaziy Osiyo mamlakatlarini bog‘lab turgan eng muhim transport yo‘llari qayta tiklandi va modernizatsiya qilindi, yangi yer usti va havo yo‘llari ochildi. O‘zaro joriy qilingan chegirmalar natijasida yuk tashish, avvalo, tranzit xajmi ortib bormoqda.

Mintaqada ekologik, jumladan, suv-energetika masalalarini hal qilish borasida oldinga siljish kuzatilmoqda. O‘zbekiston Qambar ota va Rog‘un GESlari qurilishi loyihalarida ishtirok etish imkoniyatini ko‘rib chiqdi. “O‘zbekiston – Turkmaniston – Eron – O‘mon” transport yo‘lagining uchastkasi qurilishi muhim ahamiyatga ega ishlar sirasiga kiradi. Amudaryo orqali “Turkmanobod – Forob” temir yo‘l va avtomobil ko‘priklari ochildi.

Shu asnoda “O‘zbekiston – Turkmaniston – Kaspiy dengizi – Janubiy Kavkaz” yo‘nalishi bo‘yicha Boku – Tbilisi – Kars hamda Gruziya, Turkiya, Ruminiya va boshqa davlatlarning Qora dengiz portlariga chiqish yo‘llari bilan oraliq transport-kommunikatsiya magistralini barpo etish uchun qulay imkoniyat yaratildi.

Chegaradagi o‘tkazish punktlari faoliyati qayta tashkil etildi, ularning o‘tkazuvchanlik imkoniyati kengaytirilmoqda. Chegara idoralari va bojxona organlarining samarali hamkorligi yo‘lga qo‘yildi.

O‘z faoliyatini qayta tiklagan o‘tkazish punktlari orqali ishbilarmonlik va madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalarni faollashtirish doirasida o‘z qarindoshlari bilan uchrashish va sayyohlik ob’ektlarini ko‘rish maqsadida mintaqa davlatlari chegaralaridan har kuni o‘n minglab fuqarolarimiz o‘tmoqda [9, Mirziyoyev Sh.M., 2021, 363-364-betlar.].

XULOSA

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Turkmaniston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston respublikalari davlat rahbarlari bilan o‘zaro manfaatga asoslangan istiqbolli kelishuvlari yaqin kelajakda o‘z mevasini berib, Markaziy Osiyo davlatlari bilan o‘zaro manfaatli aloqalarni yangi bosqichga olib chiqadi.

Tizimli muloqot, barcha tomonlarning manfaatlarini inobatga olish va oqilona murosa asosida o‘zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish masalalari Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda. Mintaqaviy hamkorlik va xavfsizlikni, Markaziy Osiyoda tinchlik, xavfsizlik va izchil taraqqiyotni ta’minlash borasida birgalikdagi sa’y-harakatlar xalqaro hamjamiyat tomonidan keng qo‘llab-quvvatlanmoqda [6, Mirziyoyev Sh.M., 2021, 364-365-betlar.].

Yuqorida keltirilgan barcha tashabbuslar va sa'y-harakatlar Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash, mintaqada keng madaniy-gumanitar almashinuvlar uchun qulay sharoitlar yaratib berish, davlatlar o'rtasida yaxshi qo'shnichilik va sheriklikni mustahkamlash borasida "xalq diplomatiyasi"ning imkoniyatlaridan samarali foydalanishga undaydi.

REFERENCES

1. Jo'rayev Q. Maslahat uchrashuvlari – mintaqaviy muloqotning samarali mexanizmi. <https://parliament.gov.uz/uz/events/opinion/35279/>
2. Karimov I. A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: "O'zbekiston", 1997. – B.78.
3. Kholmuradovich, K. B., & Kizi, A. G. R. (2020). The Concept Of" People's Diplomacy", Its Content And Significance. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(07), 177-183.
4. Markaziy Osiyo davlatlari umummintaqaviy masalalarni hamkorlikda hal etishga intilmoqda. <https://uza.uz/uz/posts/markaziy-osiye-davlatlari-umumminta-aviy-masalalarni-amkorli-06-12-2019>
5. Markaziy Osiyo integratsiyasi qay tomon yo'nalmoqda? <https://www.uzanalytics.com/siyosat/9499/>
6. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. T., "O'zbekiston", 2021, 364-365-betlar.
7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. T., "O'zbekiston", 2021, 362-bet.
8. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. T., "O'zbekiston", 2021, 365-bet.
9. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. T., "O'zbekiston", 363-364-betlar.
10. O'zbekiston Prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Maslahat uchrashuvida nutq so'zladi. <https://president.uz/uz/lists/view/4530>
11. O'zbekiston Prezidenti mintaqada ko'p tomonlama hamkorlikning samaradorligini oshirishni taklif etdi. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-prezidenti-mintaqada-kop-tomonlama-hamkorlikning-samaradorligini-oshirishni-taklif-etdi_391867
12. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so'zladi. <https://prezident.uz/uz/lists/view/1063>

13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Maslahat uchrashuvidagi nutqi. <http://uza.uz/oz/politics/-zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-mar-30-11-2019>
14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining to‘rtinchi Maslahat uchrashuvidagi nutqi. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-markaziy-osiyo-davlatlari-rahbarlarining-tortinchi-maslahat-uchrashuvidagi-nutqi_391884
15. Sh.M.Mirziyoyev. Biz oliy darajadagi mintaqaviy muloqotni rivojlantirishning sifat jihatidan mutlaqo yangi bosqichiga ko‘tarildik. <https://president.uz/uz/lists/view/3106>
16. Sirojov, O. (2022). BORDER PROBLEMS IN CENTRAL ASIA AND OPPORTUNITIES TO SOLVE THEM. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 2(02), 399-403.
17. Tulyakov E., Hakimov F. Markaziy Osiyo davlatlari bilan do‘stona hamkorlik – O‘zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining ustuvor yo‘nalishi. https://uza.uz/uz/posts/markaziy-osiyo-davlatlari-bilan-dostona-hamkorlik-ozbekiston-tashqi-siyosiy-faoliyatining-ustuvor-yonalishi_291570
18. Раматов, Ж.С., Баратов, Р.Ў., Кушаков, Файзулла Абдуллаевич, Валиев, Л.А., & Хасанов, М.Н. (2022). ТРАНСПОРТ ТИЗИМИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИ МИСОЛИДА). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (9), 606-612.
19. Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Jurabayev, N., & Artikova, B. (2022, June). Constructive and optimal solutions for the formation of a stable ecological situation in the Aral Sea region of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030113). AIP Publishing LLC.
20. Baratov, R. (2021). Prospects of Higher Education System (on the Example of Uzbekistan). *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 128-131.
21. Баратов, Р. Ў. (2022). ТРАНСПОРТ ТИЗИМИДА ТАЪЛИМ ИСЛОҲОТЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(TSTU Conference 1), 90-95.

CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ / MUNDARIJA

Мирзахмедова Х.В., Рихсиева Г.Ш. // Тифлопедагогикада инклюзив таълимни йўлга қўйишида мобил иловалардан фойдаланиш.....	5
Karimova M.O., Sharipova D.A. // Bo'lajak mutaxassislarni innovatsion yondoshuv asosida pedagogik amaliyotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida.....	18
Sharipova G.F. // Ta'lim sifatini boshqarishning nazariy asoslari, talabalarga yo'naltirilgan oliy ta'lim tizimlari va an'anaviy ta'lim tizimlariga subyektiv yondashuv.....	27
Орзикулова М.М. // Республика болалар музика ва санъат мактаблари педагог кадрларини аттестациядан ўтишига доир.....	31
Худойкулов Ж. // “Танқидий тафаккур” тушунчаси ва уни таълимдаги ўрни.....	35
Хўжамуродов Н.С. // Афғонистонлик ўзбекларнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётидаги этномаданий жараёнлар.....	40
Ranjyeva Sh.O., Shamsiddin I.U., Haytmurodov Z.H. // Admiral Li Sun Shin va Imjin urushi.....	46
Shirnova N.Dj., Shirnova Nargiza Dj. // Lisoniy parallelizm hodisasiga doir.....	51
Darvishova G.K. // Sharlotta Bronte ijodida ayolning ijtimoiy mavqei.....	57
Рустамова И.И., Мамаюсупов С.Н. // Бадий ижодда қиссахон- ҳикоячи образи.....	68
Islomova E.Y. // Shukur Xolmirzayev asarlarida o'zlashgan so'zlarning qo'llanilishi.....	77
Юсупов Б.Э. // Педагогик таълим функциялари компонентларини таркиблаштиришининг тахлили.....	82
Amirov N.I. // Universal va professional kommunikativ kompetensiyalar tarkibiy komponentlarining xususiyatlari.....	90
O'rinova Z.J. // Badiiy matnni tushunishda intertekstual birliklarning o'rni.....	98
Jarilkasinova G.X. // Ingliz tili darslarida kursantlarning kompyuter texnologiyalaridan foydalanish kompetentligini oshirish muammolari.....	103
Ismatullaeva I.I., Mirzadjonov S. // Actual problems of learning a foreign language in Technical universities.....	108

Ibrogimova S.P. // <i>Linguistic and cultural characteristics of proverbs in german and uzbek languages</i>	113
Ходжаёров М.Б. // <i>Оммавий ахборот воситаларида медиаматн тушунчаси ва унинг қўлланилиши</i>	117
Маҳмудова У.У., Маҳмудова Ф.М. // <i>Медиалингвистикада матнларни функционал ва стилистик фарқлаш масалалари</i>	121
Ismatullaeva I.I., Mirzakarimov M. // <i>Five tips for learning english</i>	126
Шерматова Г.А. // <i>Ўзбек тилида ҳужжатларни шакллантириш ва такомиллаштиришдаги энг муҳим ва долзарб масалалар</i>	130
Назаров А.Н. // <i>Маҳаллий давлат бошқарув органларининг ахборот билан ишлаш кўникмаси ва унинг ижтимоий-сиёсий зарурати</i>	139
Rajavaliyev B.D. // <i>“Har na qilsang, oshiq qilg‘il, parvardigor”</i>	147
Abdullayeva D.A., Isoqova E.J. // <i>Maktab o‘quvchilari uchun o‘lchov birliklari bilan ishlash metodikasini takomillashtirish</i>	154
Isaqova G.I. // <i>Milliy liboslarda ko‘ylak va uning turlari haqida ta‘lumot</i>	159
Mahmudova U.U., Qayumova N.R. // <i>Oziq-ovqat terminologiyasining tarkibiy-tazmini tarjima qilish masalalari</i>	164
Гаибназаров Б.А., Алимов Ш.М., Эркабоева С. // <i>Анализ технологий формирования скважинных зарядов с применением неводоустойчивых вв при дроблении горных пород в обводненных условиях на карьерах</i>	168
Хо‘jamov U.U. // <i>Elektron lomni qayta ishlashning bugungi holati</i>	180
Хожиматова М. // <i>Musiqa madaniyati fanini o‘qitish jarayonida ta‘lim texnologiyalarini tatbiq etishning o‘ziga xos jihatlari</i>	187
Каримова М.Х. // <i>Курсантлар таълим жараёнида ижтимоий фалсафий ва крталогик жиҳатлар талқини</i>	194
Abdurahmonova Z. // <i>Psixologiyada sanogen tafakkur shakllanganligining ilmiy jihatdan tadqiq etish masalalari</i>	201
Shamshetova A.K. // <i>Orolbo‘yi mintaqasida yashovchi aholining regional xususiyatlari</i>	207
Хожиева Ш.А. // <i>Олий таълимда замонавий касбий тайёргарлик тенденцияларини таҳлил қилиш</i>	215
Холдорев К.Н. // <i>Фуқаролик ҳуқуқи фанини ўқитишда сифатли таълим ва рақамли технологиялардан фойдаланиш</i>	223
Ибрагимова Н.А. // <i>Замонавий тилшуносликда АКТ дискурсини ўрганиш тенденциялари</i>	227

Шарипова А. // <i>Сўз, матн, корпус лингвистикаси: назария ва амалиёт</i>	234
Ashurova N.A. // <i>Ayris Merdokning “To’r ostida” asaridagi hayotiy falsafasi</i>	241
Аблатова А.Ж., Жубатканова Х.Р. // <i>Педагогика социально – педагогический деятельность в учреждении среднего профессионального образования</i>	246
Umarova G.E. // <i>Talabada pedagog tomonidan dizaynerlik kasbiy faoliyatini shakllantirish jarayonida qadriyatlarining o’rni</i>	253
Rashidov A.Z. // <i>Dizaynerda ijodkorlik xususiyatlarini rivojlanishi uchun turli ijobiy turtki bo’lishi mumkin bo’lgan maxsus qobiliyatlarini rivojlantiruvchi ta’minotni to’ldirishda pedagogning roli</i>	256
Xojimatov A.A. // <i>Qishloq xo’jalik texnikalari metal yuzalariga agressiv muhitning ta’siri</i>	259
Doniyorov T.O. // <i>Qashqadaryoning sho’rlangan tuproqlari meliorativ holatini yaxshilashda spersal kimyoviy meliorantini qo’llash natijalari</i>	269
Nurova Z.A. // <i>Kaliforniya qizil chuvalchangidan odam kasalliklariga qarshi zardobning immunologik ta’siri</i>	277
Якубова С.С., Рахмонов А.Н., Исмаилова Г.О. // <i>Влияние витамин D на опухолевые клетки</i>	280
Aminjonova Ch.A., Jaloldinova M.M. // <i>Vitaminlarning inson hayotida tutgan o’rni</i>	288
Nurova Z.A. // <i>Kaliforniya qizil chuvalchangidan olingan zardobining inson organizmidaga virusologik ta’sirini o’rganish</i>	297
Абдуллаева Д.Г., Цой Валерия Александровна., Норкулов С.Ж., Турсунов К.Н. // <i>Овқат аллергиясида озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлигини таъминлаш муаммолари</i>	300
Tillayeva A.F., Kuryazov R.Sh., Dushamov D.A. // <i>Xinazolin-2,4-DION va uning ALKIL-, Galogen almashgan hosilalarning sintezi</i>	308
Назаров Ф.Ю., Азизова Ш.К. // <i>Клиническая характеристика внебольничных пневмоний взрослых</i>	313
Khusainova M.A., Toirov D.R., Khaydarov S.N., Kamolova D.Dj. // <i>Morphofunctional parameters of the heart in women suffering from essential arterial hypertension in postmenopause and on the background of treatment</i>	322
Khusainova M.A., Eshmamatova F.B., Ismoilova Kh.T., Mamadiyorova M.M. // <i>Metabolic syndrome in rheumatoid arthritis as a criterion of cardiovascular risk</i>	331

Rakhimov A.A., Alijonova N.Sh. // <i>The influence of climate change in Central Asian countries</i>	340
Jalalova S.J. // <i>Modern methods in learning foreign language</i>	344
Джалалов Ф.М. // <i>Ҳарбий олий таълим муассасаларида чет тилларни ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари</i>	349
Narzullayev K.S. // <i>Konstitutsiya – O‘zbekiston milliy manfaatlarining qonuniy asosi</i>	356
Турдалиев М.П. // <i>Правовой понятия и сущности цифровое право в практике Узбекистан и Россия</i>	362
Aхmadjonov N.B. // <i>Afg‘on muhojirlarining Turkiyaga migratsiyasi tarixiy sabablari (1979-2000-yillar)</i>	372
Нуралиева З.А. // <i>Вояга етмаган болалар шахсий номулкий ҳуқуқларининг кафолатлари</i>	380
Азиз Валижон Шахзода Шодиёр кизи. // <i>Образование русско-туземных школ в Туркестане (конец XIX –нач. XXВв.)</i>	401
Рахматуллаев Ф.В. // <i>История орошения Кариинской степи.(С древнейших времен до начале второй мировой войны)</i>	410
Ahmadjonova N.Y. // <i>Nutq madaniyati va uni shakllantiruvchi asosiy sifatlar</i>	419
Abdullayeva E.M. // <i>Orkestrlar. O‘zbek xalq cholg‘u orkestri va uning turlari</i>	425
Kultasheva N.D., Sadikova S.A. // <i>Vauxauz – Germaniya madaniyatining fenomeni sifatida</i>	433
Ҳабибова М., Саидазизова Ф. // <i>Умар Хайёмнинг Наврўзнома асарига «Наврўз» байрамининг келиб чиқиш тарихининг ифодаланиши</i>	439
Kadirova X.B. // <i>O‘zlashgan o‘zbek ismlarining leksik-semantik muammolari</i>	445
Ходиева Н.Т. // <i>Чет тилини ўрганиш йўриқномаси</i>	452
Mardonova M.B. // <i>Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining matematik ta’limida o‘quvchilarda mustaqil ijodiy fikrlash kompetensiyalarini masalalar yechish orqali shakllantirish</i>	456
Nematov B.B. // <i>Boks sport turi bilan muntazam shugullanuvchi sportchilarda jismoniy rivojlanishining fiziologik jarayonlari</i>	461
Saliyeva O.K., Yakhyoeva Z.O. // <i>Researching of automation system for evaporation process with vacuum</i>	467

Ibragimov R.R., Kuliyeva N.G. // <i>Researching methods for drying fruits and vegetables.....</i>	473
Мислибаев И.Т., Самадова Г.М. // <i>Исследование технологии и организации работ во взрыво-бульдозерно-подвальной комплексе при разработке нагорных карьеров.....</i>	479
Khusainova M.A. // <i>Cystatin c is an early marker of decreased kidney function.....</i>	485
Jamilov Sh.F., Begaliyeva B.X., G'aybullayeva S.S. // <i>O'zgarmas tokda ishlaydigan tortuv elektr motor chulg'amlarini issiqlik holatini tahlil qilish.....</i>	491
Saliyeva O.K., Sharipova N.R. // <i>Viscoelastic plastic mechanical systems with spot links and their own vibrations.....</i>	497
Shamsiyeva M.S. // <i>The use of modern teaching technologies in the formation of critical thinking.....</i>	502
Шагилова Г.К. // <i>Понятие, цели и глобальные тенденции развития электронного правительства.....</i>	508
Вахронова D., Bekpulatov H. // <i>Til, og'zaki va yozma nutqning AKT bilan bog'liqligi: ijtimoiy-madaniy perspektiva.....</i>	517
Nimatullayeva M.R. // <i>Ta'lim tizimini rivojlantirish – farovon kelajak ro'ydevori.....</i>	526
Шоназаров Ж.У. // <i>Ўқув -тарбия жараёнидаги муаммолар ва уни бартараф этишда ўқитувчининг касбий маҳорат ва педагогик ижодкорлик уйғунлиги.....</i>	532
Hamrayeva O.F. // <i>Oliy ta'lim muassasasi talabalarini kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning ayrim jihatlari.....</i>	537
Tilyavova S., Mamadaliyeva B., Rasulova F. // <i>Proteinuria and adverse maternal and neonatal outcomes in pre-eclampsia.....</i>	545
Урунова М.М., Фундукчиев С.Э. // <i>Особенности гнездования городской популяции черного дрозда (turdusmerula) в городе Самарканд.....</i>	554
Tilyavova S., Yuldasheva D., Tursunmurodova B. // <i>The association between postpartum hemorrhage and the hemoglobin levels.....</i>	566
Джамолов Р.К., Бобомуродов М.Р. // <i>Чангли ҳавони фракцияларга ажратиш тизими технологиясини ишлаб чиқиши.....</i>	575
Бобомуродов М.Р. // <i>Циклонларни жойлаштириш схемасининг атмосферага чиқиндиларни ажратилишига ва тизимнинг самарасига таъсирини ўрганиши.....</i>	581
Valiev O.Sh. // <i>The analysis of fdi inflows to developing countries and key opportunities to improve fdi attractiveness climate: the case of Uzbekistan.....</i>	584

Касымова Н.Д. // Особенности ценностных ориентаций у молодых преподавателей и студентов, формирование развития феномена комплаенс.....	590
Komilova B.O. // <i>Tashqi nafas faoliyatiga qiyosiy xarakteristika</i>	603
Усманов Ш.А., Садиков Э.Р. // Андижон вилоятида шўр ювиш ишлари жадал давом этмоқда.....	611
Arabboyeva G. // <i>Gazeta matnlari korpusini yaratish bo'yicha xalqaro tadqiqotlar tahlili</i>	615
Fattaxova D.A. // <i>O'zbek tilining sohada qo'llanishi</i>	620
Djalilova U. // <i>The language of somerset maugham's stories</i>	626
Sultanova U.M., Khusanova G. // <i>Methods for introducing the concept of symmetry to elementary school students</i>	632
Nazarova N.J., Abdurahmonova S.A. // <i>"Temur tuzuklari" da ijtimoiy ish masalalari</i>	637
Баратов Р.Ў., Ўринбоев Ф.Ф. // <i>Муҳандис талабаларнинг инсоний фазилатлари шаклланишида миллий адабиётнинг ўрни (Мақсуд Шайхзода ижоди мисолида)</i>	644
Shonazarova M.R. // <i>The study of historicisms in Shakespeare's plays</i>	651
Jo'rayeva N.K. // <i>Sirdaryo gidronim variantlari</i>	656
Nadirova Z.P. // <i>Intuition and synergetic in scientific research</i>	659
Кушаков Ф.А. // <i>Илмий-техник тараққиёт истиқболлари</i>	673
Nosirova M. // <i>Ijtimoiy xatti-harakatlar va huquqbuzarlik</i>	680
Чориев С.А., Рустамов Р.Р. // <i>Геополитик рақобат шароитида тарғибот системасидаги ўзгаришлар</i>	689
Sultanov S.H. // <i>Yoshlar ma'naviyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar</i>	698
Sattorov V.N. // <i>"Umumiy pedagogika" fani taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari</i>	710
Normurodov A. // <i>XX asrning 40-80-yillarida paxta yakka hokimligi va uning oqibatlari (Surxondaryo viloyati misolida)</i>	720
Умарова Р. // <i>Беруний натурфалсафасининг хусусиятлари ва илмий асослари</i>	725

Sattorov V.N. // <i>“Umumiy pedagogika” fanini o‘qitishdagi innovatsiyalar</i>	734
Kilichev B.E., Boltayeva M. // <i>Jondor tuman shevasining ayrim ma’no guruhlariga haqida.....</i>	746
Madjidova S.M. // <i>“Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseylarida ona tili o‘qitishning o‘ziga xos jihatlari (“Temur tuzuklari” asari misolida)</i>	752
Norqulov A.F. // <i>O‘qituvchi va tinglovchi o‘rtasidagi muloqot jarayonida ta’sir usullari.....</i>	761
Karimov F.T. // <i>Kompyuterlashtirish psixologiyasidan internet psixologiyasigacha.....</i>	765
Tulaganov M.T. // <i>O‘zbekiston ijtimoiy-ma’daniy makonida huquqiy ta’limning fuqarolarning huquqiy siyosiy ongini yuksaltirishdagi o‘rni.....</i>	772
Toyirov A.T. // <i>Attraction of human rights in WTO: trade-restrictive measures to protect human rights.....</i>	779
Jo‘rayev S.S. // <i>Ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalarni kasb-hunarga yo‘naltirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi.....</i>	784
Ergasheva B. G‘. // <i>Reklamanning ijtimoiy ahamiyati.....</i>	793
Бахронова К.Я. // <i>Особенностей нарушений эмоционально-поведенческих расстройств у школьников.....</i>	800
Raxmonov R.R., Husenov B.Q., Yo‘ldosheva S.G‘., Abdurahimova A.A. // <i>O‘zbekiston tabiatidagi noyob gullar haqida ma’lumotlar.....</i>	806
Sobitova M. // <i>Ezop masallarining tasviriy san’at namunalari bilan ifodalanishi.....</i>	819
Sobitova M. // <i>Ezop masallarining rasmi kitobga moslashishi.....</i>	826
Abdurazakova K.Y. // <i>Yangi O‘zbekiston: “Inson-jamiyat-davlat” konsepsiyasining jamiyat hayotidagi o‘rni.....</i>	832
Matkarimova J.D. // <i>Ijtimoiy manfaatlar va fuqarolarni birlashtiruvchi omillar.....</i>	839
Mirzaev I.B. // <i>O‘zbekistonda demokratik taraqqiyotning ahamiyati.....</i>	845
Nazarova N.J., Jumaniyazova N.S. // <i>The role of family on preventing the youth’s deviant behaviours.....</i>	854
Axmedov X., To‘lqinova Z. // <i>Jahon media maydonida raqobat muhiti va bunda elektron platformalar ta’sir doirasi.....</i>	860
Xolmatov Baxodir Xolmuradovich. // <i>Markaziy Osiyoda “Xalq diplomatiyasi”ning rivojlanish tendensiyalari.....</i>	865

Abdullaeva R.M. // <i>Yoshlarni to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirish hayot sifatini oshirishning omili sifatida.....</i>	875
Akramov X. // <i>"Avesto"da sog'lom avlodni tarbiyalashning sotsial jihatlari xususida.....</i>	885
Arapbayeva D.K. // <i>Oila tipologiyasi va funksiyalarining o'ziga xos talqini.....</i>	894
Aslonov I. // <i>"Boburnoma"da Kamoliddin Binoiy obrazi.....</i>	902

“Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences”.
Ilmiy jurnal. Uzbekistan: www.oriens.uz. 2023. – 916 b.

ISSN 2181-1784

Mazkur to'plamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6-noyabrda "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-sonli Farmonida ko'zda tutilgan vazifalarni ijrosini ta'minlash maqsadida "Oriental Renaissance" MChJ tomonidan ta'asis etilgan **“ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES (oriens.uz)”** ilmiy jurnalining 3-bo'lim 1-soni o'rin egallagan.

Mas'ul muharrir:

falsafa fanlari nomzodi, dotsent M. Qodirov

Ilmiy kotib:

J.B. Sulaymonov

SH.N. Pulatov

I.R. Ikramova

Texnik muharrir:

Sh.S.Jurayev

